

**MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALAR IJTIMOIIY
KOMPETENTLIGINI SHKLLANTIRISHDA TARBIYACHI
KOMPETENTLIGINING AHAMIYATI**

Nurova Rohila Ismoil Qizi

*Navoiy davlat pedagogika instituti. Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi 2-kurs magistri*

Annotatsiya: ushbu maqolada kompetensiya tushunchasining mazmun va mohiyati hamda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishidagi o'rni xususidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kompetentlik, bilim, ko'nikma, malaka, motivatsion xislatlar, o'z-o'zini rivojlantirish.

Аннотация: в данной статье рассматривается содержание и сущность понятия компетентности и ее роль в развитии дошкольников.

Ключевые слова: компетентность, знания, навыки, квалификация, мотивационные качества, саморазвитие.

Annotation: this article discusses the content and essence of the concept of competence and its role in the development of preschool children.

Key words: competence, knowledge, skills, qualifications, motivational qualities, self-development.

Kompetentlik - individning umuman jamiyatda va xususan kasbiy sohasida muvaffaqiyatli faoliyat olib borishi uchun zarur bo'lgan, atrofidagi ob'ektlar va sub'ektlar bilan o'zaro hamkorligi bo'yicha ma'lum bir malakalari va kasbiy tajribalari shakllanganligining muayyan darajasi demakdir.

N.G. Vigotkovskiyning ta'riflashicha, kompetentlik - qo'yilgan muammolarni hal etishga qaratilgan insonning ichki (bilim, ko'nikma va malakalari, ma'naviy sifatlari, psixologik xususiyatlari) va tashqi (moddiy texnik, ijtimoiy)

imkoniyatlarini safarbar qila olishga qodirligidir.

Psixologik nuqtai nazardan, A.K. Markovaning fikricha, kompetentlik - muayyan insonning xarakteristikasi, ya'ni kasbiy talablarga munosibligi darajasi bo'yicha insonning individual xarakteristikasi demakdir.

N.A.Muslimov o'zining tadqiqot ishlarida o'qituvchining kasbiy kompetentligini shakllanganlik asosini olita sifatlar, ya'ni motivatsion xislatlar (insonning butun hayoti davomida shakllanib, rivojlanib boruvchi tanlagan kasbiga bo'lgan ehtiyojlari, motivlari va maqsadlarni qamrab oladi), intellektual salohiyat (barcha rasmiy hujjatlar asosida o'qituvchi axborot va ma'lumotlarni uzatishga, bilim, ko'nikma va malakalami shakllantirishga intiladi), irodaviy sifatlar (maqsadga intiluvchanlik, ichki va tashqi to'siqlarni, jismoniy va aqliy zo'riqlashlarni yenga olishlik, o'zini tuta bilishlik va tashabbuskorlik xislatlari), amaliy ko'nikmalar (psixologik, pedagogik, metodik va texnik-texnologik qobiliyatlar, amallar, individning faoliyat va muloqotning turli sohalaridagi ko'nikmalari), hissiy sifatlar (o'z hissiyotlarini boshqarishning zaruriy malakalarini shakllantirishi, o'zining aniq hislari (qahr, g'azab, bezovtalik, arazlash, hasad, hamdardlik, uyalish, mag'rurlik, qo'rqish, ko'ngilchanlik, muhabbat va boshqalar)ni boshqarishi hamda o'z hissiy holatlarini va ularni keltirib chiqaruvchi sabablarni tushunishi) hamda o'z-o'zini boshqara olish (maqsadlarni va ularga erishish vositalarini tanlashdagi erkinlik, vijdonlilik, o'z faoliyatiga tanqidiy yondoshuv, harakatlarning keng qamrovliligi va anglanganligi, o'z xulqini boshqalarniki bilan qiyoslab borishi, kelajakka ishonchi, o'z jismoniy va psixologik holatini talab darajasida tutib turishi va boshqara olishi) sifatleri tashkil etishini ta'kidlab o'tadi.

Bir qator tadqiqotlarda bevosita pedagogga xos kasbiy kompetentlik va uning o'ziga xos jihatlari o'rganilgan. Ana shunday tadqiqotlar sirasiga A.K.Markova va B.Nazarovalar tomonidan olib borilgan izlanishlarni kiritish mumkin. Pedagogik ijodkorlikning manbai - bu kompetentlikdir. Kompetentlik tarbiyachining mavzuni mazmun jihatdan to'la o'zlashtirish, tarbiyachilarning o'rganish, mustahkamlash, qaytarish hamda mustaqil ish uchun materialni tanlashida, o'zining dunyoqarashini

kengaytirish uchun o'zlashtriadigan bilimlar negizida ham namoyon bo'ladi.

“Kompetentsiya” tushunchasi lotincha “competere” so'zidan olingan bo'lib, loyiq, mos kelmoq degan ma'nolarni anglatadi. Keng ma'noda kompetentsiya masalaning, shuningdek, muayyan bilim sohasining mohiyatini muvafaqqiyatli hal etishda amaliy tajribaga asoslanib, bilim va ko'nikmalarni qo'llay olish qobiliyatidir.

Kasbiy kompetentsiya - kasbiy faoliyatga oid masalalarni amaliy tajriba, bilim va ko'nikmaga tayanib muvafaqqiyatli hal eta olishga qaratilgan faoliyat. Sodda qilib aytganda, kompetentsiya - zarur (ko'zlangan) natijaga erishish uchun amalga oshiriladigan faoliyat.

Tushuncha va tasavvurlar shaklidagi insonning bilish faoliyatining tuzilmasidan farqli o'laroq, kompetentsiya faoliyat jarayonida namoyon bo'ladi va aniqlanadi. Amalda kompetentlik - bilim mahsuli bo'lib, amaliyotda qo'llay bilish qobiliyatidir. Shuningdek, kompetentsiya, bilimdan farqli, amaliy faoliyatsiz namoyon bo'lmaydi va uni baholay olish mumkin emas.

Kompetentlikning asosiy mezoni (kriteriya) turli holatlarda, shu bilan birga asabiy vaziyatlarda ham, o'zini tuta bilishning namoyon bo'lishidir. Uning tasodifiy muvafaqqiyatli qo'llanishi hisobga kirmaydi.

Ta'limda kompetentlik bilan yondashuv tarbiyalanuvchilarni turli ko'nikmalarni egallash, kelajakda ijtimoiy, kasbiy va shaxsiy hayotlarida samarali harakat qilishga yo'naltiradi.

Tarbiyachining vazifasi - mustaqil qaror qabul qilish, masala yechimining yangicha usullarini topish, olingan natijaga mustaqil baho berish kabi vaziyatlarda samaraga erishish qobiliyatini rivojlantirish.

Bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida barcha mashg'ulotlarda qo'llaniladigan asosiy kompetentsiyalarni shakllantirish hamda rivojlantirishning tipik (keng tarqalgan) metodlari:

- bolalarning avvalgi tajribalariga murojaat qilish;

- muammoli topshiriqlar asosida mashg'ulotlarni tashkil etish va vaziyatlarni muhokama qilish hamda qaror qabul qilish;
- tadbirkorlik va rolli o'yinlar, mashg'ulotlar;
- loyihaviy faoliyat: hayotiy vaziyatlarga bog'liq tadqiqotchilik, ijodiy, rolli faoliyatlar, amaliyotga yo'naltirilgan (kichik) mini-loyiha va loyihalar.

Pedagogik mahoratni tarbiyalashning ilmiy - nazariy asoslari yana bir misol pedagog V.A Slastyonin tomonidan tadqiq qilingan. Kasbiy - pedagogik tayyorgarlik jarayonida o'qituvchining shaxsi va kasbiy shakllanishi yo'nalishidagi ilmiy maqolalarida V.A. Slastyonin pedagogik mahorat to'g'risida so'z yuritib, shunday yozadi: - "Pedagog muntazam ravishda pedagogik nazariyalarga tayansagina, pedagoglik mahoratini egallaydi. Chunki, pedagogik amaliyot doimiy ravishda pedagogik nazariyaga murojaat qilishni taqozo etadi. Birinchidan, ilmiy nazariyalar - taraqqiyotning umumiy qonuniyatlarini, tamoyillarini, qoidalarini aks ettiruvchi ilmiy bilimlardir. Amaliyot bo'lsa, doimo aniq vaziyatga asoslanadi. Ikkinchidan, pedagogik faoliyat - falsafa, pedagogika, psixologiyaga oid bilimlar sinteziga asoslanuvchi yaxlit jarayondir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, "Novator tarbiyachi", bizningcha, o'zining yaxlit pedagogik vosita va usullari mavjudligi bilan farqlanib turadi. Shu bilan birga novator tarbiyachilarda ilmiy tahlil, o'ziga tanqidiy ko'z bilan qaray bilish xususiyatlari ham bo'ladi. Ularning ko'pchiligida g'oyat murakkab, boshqalar o'ziga ishonmaydigan sharoitlarda ham o'z ishlarining to'g'ri ekanligiga ishonch bo'ladi.

"Ijodkor tarbiyachilarda ham "Ilg'or tarbiyachi"dagi xususiyatlar bo'lishi mumkin. Ularning jiddiy farqi shundaki, ilg'or pedagog mavjud manbalarni o'rganib, shular asosida ta'lim - tarbiya bo'yicha muayyan ishlarni amalga oshirsa, ijodkor tarbiyachi bor manbalarga tanqidiy ko'z bilan qaraydi. Ko'p hollarda mavjud metodik yol - yo'riqlarga o'z munosabatini bildirib, sharoit va vaziyat taqozosiga, o'zining imkoniyatlariga qarab mavjud tartiblardan farqli metodik

usullardan foydalanadi”

Demak, pedagogik mahorat egasi bo’lish uchun o’qituvchi va tarbiyachilar o’zida ham ilg’orlikni, ham novatorlikni (bunyodkorlikni), ham ijodkorlikni (tadqiqotchilikni) tarbiyalashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.

1. Farberman B. Ilg’or pedagogik texnologiyalar. - T.: “Fan”. 2000
2. Ziyomuxammedov, Tojiev M. Pedagogik texnologiya- Zamonaviy o’zbek milliy modeli. -T.: “Lider Press”, 2009
3. Qayumova N. “Maktabgacha pedagogika”. TDPU nashriyoti T.:2013 y
4. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
5. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
6. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
7. Saidova Mohianur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
8. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
9. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)

10. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
11. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261